

УДК 677.021

ИЗУЧЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СУШИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

Х.Ш.Ганиханов

докторант,

А.П.Мавлянов

PhD, доцент,

А.А.Абдусаматов

PhD, ассистент,

abdusamatov.alisher@inbox.ru

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Аннотация. В статье приведены анализ существующих конструкций сушильных агрегатов для хлопка-сырца, имеющие в хлопкоочистительных заводах. Рассмотрены по принципу работы сушильных агрегатов, а также их преимуществ и недостаток.

Abstract. The article is provided an analysis of the existing designs of drying units for raw cotton used in cotton gins. Considered according to the principle of operation of drying units, as well as their advantages and disadvantages.

Ключевые слова: сушильные агрегаты, сушильный барабан, нагревание, обдувание, очистка хлопка-сырца.

Keywords: drying units, drying drum, heating, blowing, cleaning of raw cotton.

Введение. На хлопкоочистительных заводах Республики Узбекистан в технологических линиях сушки хлопка-сырца установлены сушильные агрегаты барабанного типа и для обеспечения их сушильным агентом применяются теплогенераторы, которые вырабатывают сушильный агент путем смешивания продуктов сгорания природного газа или печного топлива с воздухом внешней среды, обеспечивая необходимую температуру сушильного агента регулированием подачи горючего в

зависимости от исходной влажности хлопка-сырца [1-4].

В хлопкоочистительной промышленности для получения качественной продукции (волокно и семена) хлопок-сырец, имеющий влажность 10% и выше, перед очисткой от сорных примесей подвергается искусственной сушке (Рис.1.). При переработке более влажного хлопка-сырца с показателями по влажности выше, нежели рекомендуемые технологическим регламентом, очистка его от сорных примесей и дальнейшая переработка сопровождается ухудшением качества получаемого волокна и семян, а также существенным снижением производительности используемого оборудования.

Анализ существующих сушильных агрегатов. Для процесса сушки хлопка-сырца был разработан новый тип сушилки, который схематично изображен на рис.2. Схема защищена патентом на полезную модель № UZFAP 01279 [5].

В целях повышения эффективности сушки хлопка-сырца путем оптимизации процесса подачи в сушилку сушильного агента в установке для сушки хлопка-сырца, содержащей сушилку, имеющую патрубки для подачи хлопка-сырца и агента сушки, винтовой транспортер, сетчатую поверхность для прохождения агента сушки, патрубки для вывода отработавшего агента сушки и высушенного хлопка-сырца.

Рис. 1. Схема Сушильный барабан марки 2СБ-10.

Рис. 2. Схематичное изображение установки для сушки хлопка-сырца

Установка содержит сушилку 1, которая имеет патрубки 2, 3, 7 и 12 со шлюзовыми затворами, патрубков для подачи агента сушки 4, винтовые транспортеры нижней камеры 5, сетчатую поверхность нижней камеры 6, привод винтов нижней камеры 8, винтовые транспортеры средней камеры 9, сетчатую поверхность средней камеры 10, привод винтов средней камеры 11, привод винтов верхней камеры 13, сетчатую поверхность верхней камеры 14, винтовые транспортеры верхней камеры 15, патрубок для вывода отработавшего агента сушки 16, вентилятор 17 для отсоса отработавшего агента сушки, циклон 18, теплогенератор 19 и вентилятор для нагнетания агента сушки в сушилку 20 (рис.2).

Кроме того с целью повышения эффективности процесса сушки хлопка-сырца был разработан новый тип сушилки, который схематично изображен на рис.3. Схема защищена патентном на полезную модель № UZFAP 00328 [6].

Устройство включает питатель 1 с размещенными в корпусе 2 верхними 3 и нижними 4 секциями очистки хлопка, состоящие из колковых шнеков 5 с сетчатыми поверхностями 6, образующих зону

Рис. 3. Устройство для подсушки и очистки хлопка-сырца

очистки 7, переходного патрубка 8, бункера для сора 9, аспирационной системы 10, сорного шнека 11, лотка для выгрузки хлопка 12 и привода 13 для вращения шнеков 5. Перо колкового шнека 5 размещено на полом перфорированном валу 14 с отверстиями по его периферии 15, при этом один торец 16 полого вала 14 выполнен открытым для подачи подогретого воздуха.

Кроме этого еще одной полезной модели является повышение эффективности сушки волокнистого материала путем увеличения суммарной площади контакта сушильного агента с обдуваемыми и нагреваемыми структурными элементами волокнистого материала (рис. 4).

Поставленная задача решается тем, что в сушилке волокнистого материала, имеющей герметичный корпус с входным и выходным отверстиями, друг под другом расположены несколько сетчатых транспортерных лент с натяжными и приводными валами, напротив которых установлены направляющие сетки, причем между ними и боковыми стенками корпуса образованы каналы, присоединенные к входным и выходным отверстиям для подачи в корпус и отвода из него волокнистого материала и сушильного агента, при этом под входным отверстием для подачи в корпус волокнистого материала установлен рыхлительный барабан, расположенный над верхней сетчатой транспортирующей лентой, а в нижней части корпуса расположен винтовой шнек, направленный к выходному отверстию для отвода из корпуса

волокнистого материала, при этом у выходного отверстия в пере винтового шнека имеется разрыв [7].

Рис.4. Устройство для сушки волокнистого материала

Волокнистый материал подается в корпус 1 сушилки через входное отверстие 2, захватывается питающими валиками 6 и подается на рыхлительный барабан 7, который направляет разрыхленный волокнистый материал на верхнюю сетчатую транспортерную ленту 8, которая транспортирует волокнистый материал в направлении к боковой стенке корпуса 1 и при огибании приводного вала 9, сбрасывает волокнистый материал на ниже расположенную аналогичную транспортерную сетчатую ленту, которая транспортирует его в направлении к противоположной стенке корпуса 1. При достижении волокнистым материалом натяжного вала 10 и огибании его, эта сетчатая лента сбрасывает волокнистый материал на следующую, ниже расположенную сетчатую ленту, которая транспортирует его в направлении к противоположной стенке корпуса 1.

Далее процессы сбрасывания и транспортирования волокнистого материала, ниже установленными сетчатыми лентами, повторяются до нижней сетчатой ленты, с которой волокнистый материал сбрасывается в шнек 13,

который выгружает высушенный волокнистый материал из корпуса сушилки в через выгрузочное отверстие 3.

При сбрасывании волокнистого материала на ниже расположенные сетчатые ленты, он падает вниз под действием силы тяжести в каналах, образованных между сетчатыми транспортерными лентами и оградительными сетками 11, 12.

При этом, волокнистый материал обдувается и нагревается сушильным агентом, нагнетаемым в корпус 1 через входное отверстие 4, после чего сушильный агент, вместе с выделенной из волокнистого материала влагой, выводятся из корпуса через выходное отверстие 5. В шнеке 13 часть пера 14 удалена, что обеспечит образование в этом месте пробки из волокнистого материала, которая предотвратит выдувание нагнетаемого в корпус сушильного агента через отверстие 5. Применение питающих валиков обеспечит оптимальную производительность сушилки в зависимости от вида волокнистого материала и его физико-технических характеристик.

Экономическая эффективность от внедрения сушилки в промышленность будет достигнута за счет повышения эффективности сушки волокнистого материала.

Заключение. Недостатком таких комплексов оборудований является сложной конструкции и низкое качество высушиваемого материала из-за неравномерности прогрева на процессы сушки и очистки хлопка-сырца. Кроме этого низкая эффективность сушки хлопка-сырца, которая характеризуется величиной влагоотбора, то есть уменьшением содержания в хлопке-сырце влаги. Низкая эффективность сушки хлопка-сырца обусловлена применением для перемещения волокнистого материала транспортерных лент, непроницаемых для сушильного агента, вследствие чего, существенно уменьшается площадь контакта сушильного агента с поверхностью волокнистого материала, часть которой контактирует с поверхностью лент и не может обдуваться сушильным агентом, что приводит к уменьшению количества испаряемой влаги.

Литература

1. Э.Зикриёев. Пахтани дастлабки қайта ишлаш. // Ўқув қўлланма, “Меғнат” – Т. 2002 й. 408 б.
2. Parpiev, A., Mardonov, B., Akhmatov, M., Akhmatov, N. Law of cotton mass movement in drying drum sections // AIP Conference Proceedings, 2023, 2700, 020063
3. Abdusamatov, A., & Mavlyanov, A. (2022). Influence of the Perfective Working Body of Fiber Cleaning Machines on the Aerodynamic Parameters. American journal of science and learning for development, 1(2), 24-30.
4. Shavkat Sadridinovich Xoldorov, Ravshan Xasanovich Maksudov, Aybek Palvanbaevich Mavlyanov, and Alisher Abdugappar ugli Abdusamatov, “ANALYSIS OF MATHEMATICAL MODEL OF SINGLE-STAGE FIBER CLEANER MACHINE AGGREGATE”, IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 6, no. 3, p. 5, Jul. 2021.
5. Ракипов В.Г., Гуляев Р.А., Назиров Р.Р. и др. РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ ХЛОПКА-СЫРЦА // Современные тенденции развития образования, науки и технологий - VIII международной научно-практической конференции, 28.02.2019 г. – Москва, 2019 – 320-324 с.
6. Мадумаров И.Д. и др. Устройство для подсушки и очистки хлопка-сырца. Патент на полезную модель № UZFAP 01279. Оpubл. 28.02. 2018. Бюл. № 2.
7. Хакимов Ш.Ш. и др. Устройство для сушки волокнистого материала. Патент на полезную модель № UZFAP 02288. Оpubл. 08.05. 2023. Бюл. № 6.